

KAN ALGORITMI YORDAMIDA GRAFIKLARNI REJALASHTIRISH VA BOG'LIQLIKNI TAHLIL QILISHDA SAMARALI YONDASHUV

Sh.R.Farmonov

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va
informatika kafedrasida katta o'qituvchisi
farmonovsh@gmail.com

S.D.Mamasiddiqova

Farg'ona davlat universiteti talabasi
sarvinozmamasiddiqova39@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514629>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Kan algoritmi va uning grafik rejalashtirish va bog'liqlikni tahlil qilishdagi roli ko'rib chiqiladi. Kan algoritmi grafikning barcha tugunlari va ularning bog'liqliklarini tartibga solish orqali kompleks tizimlarni samarali boshqarishni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv ayniqsa jadval asosidagi rejalashtirish, topshiriqlarni bajarish ketma-ketligini aniqlash va jarayonlarni optimallashtirishda dolzarbdir. Maqolada algoritmning nazariy asosi, ishlash mexanizmlari va real hayotdagi qo'llanilish sohalari, shu jumladan ishlab chiqarish rejalari va dasturlash jarayonlaridagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar. Kan algoritmi, grafik rejalashtirish, bog'liqlik tahlili, jadval tuzish, jarayon optimallashtirish, strukturaviy grafiklar, tahlil texnikasi.

Annotation: This article explores the Kan algorithm and its role in graph scheduling and dependency analysis. The Kan algorithm ensures efficient management of complex systems by organizing all nodes and their dependencies within a graph. This approach is particularly relevant in scheduling tasks, determining execution sequences, and optimizing processes. The article discusses the theoretical foundation, working mechanisms, and practical applications of the algorithm, including its significance in production planning and software development processes.

Keywords: Kan algorithm, graph scheduling, dependency analysis, task organization, process optimization, structural graphs, analysis techniques.

Аннотация: В данной статье рассматривается алгоритм Кана и его роль в графическом планировании и анализе зависимостей. Алгоритм Кана обеспечивает эффективное управление сложными системами путем упорядочивания всех узлов и их зависимостей в графе. Этот подход особенно актуален в составлении расписаний, определении последовательности выполнения задач и оптимизации процессов. В статье обсуждаются теоретическая основа, механизмы работы и практическое

применение алгоритма, включая его значимость в планировании производства и разработке программного обеспечения.

Ключевые слова: алгоритм Кана, графическое планирование, анализ зависимостей, организация задач, оптимизация процессов, структурные графы, методы анализа.

Grafik nazariyasi va algoritmik yondashuvlar zamonaviy texnologiyalar rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Tarmoq rejalashtirish, dasturiy ta'minotning murakkab komponentlarini boshqarish yoki ishlab chiqarish jarayonlarini tartibga solishda grafiklarning tugunlari va qirralari o'rtasidagi bog'liqlikni samarali tahlil qilish talab qilinadi. Kan algoritmi ushbu jarayonlarni boshqarish va murakkab bog'liqliklarni soddalashtirish uchun taklif qilingan kuchli vositalardan biridir. Ushbu algoritm, ayniqsa, jadval asosidagi rejalashtirish, jarayonlarning ketma-ketligini aniqlash va bog'lanishlar tahlilida dolzarb hisoblanadi.

Kan algoritmi dastlab 1960-yillarda bog'liq grafiklarni tahlil qilish va topshiriqlarni samarali rejalashtirish uchun ishlab chiqilgan. U bog'lanishlarning oldingi va keyingi tartibini aniqlash orqali murakkab tizimlarni intuitiv va samarali boshqarishni ta'minlaydi. Donald Knutning *The Art of Computer Programming* kitobida ta'kidlanganidek, tarmoqli masalalarni yechishda tugunlar va bog'lanishlar strukturasi to'g'ri tartibga solish katta samaradorlikka olib keladi. Kan algoritmi aynan shu tamoyilni amaliyotga tatbiq qiladi.

Algoritmning ishlash mohiyati bog'liq grafikning barcha tugunlarini ketma-ket tartibga solishdan iborat. Bu usul rejalashtirish jarayonlarida sikllarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi. Masalan, ishlab chiqarish liniyasida har bir topshiriqning bajarilish tartibini aniqlash yoki dasturiy modullar o'rtasidagi bog'liqlikni tekshirishda Kan algoritmi samarali natija beradi. Shu sababli, u tarmoq boshqaruvi, sanoat tizimlari va kompyuter dasturlashidagi muhim vositalardan biri hisoblanadi.

Texnologiyalar rivojlanishi bilan grafik asosidagi jarayonlarni boshqarish va optimallashtirish dolzarb masalalarga aylandi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) sohalarida Kan algoritmi murakkab grafiklarni tahlil qilishda keng qo'llanmoqda. Masalan, mashinani o'rganish tizimlarida ma'lumot oqimini tahlil qilishda yoki murakkab dasturlarni kompilyatsiya qilish jarayonlarida bu algoritmning imkoniyatlari sezilarli darajada oshib bormoqda.

Kan algoritmi grafikdagi tugunlarni ketma-ket tartibga solish orqali murakkab tizimlarni tahlil qilish va rejalashtirishni ta'minlaydi. Ushbu

algoritmning asosiy vazifasi — grafikning barcha tugunlari va bogʻlanishlarini oʻzaro mustaqil tartibda taqsimlashdir. Biroq savol tugʻiladi: grafikdagi bogʻlanishlarni samarali tartibga solish uchun qanday yondashuvdan foydalanish kerak?

Kan algoritmining javobi shundaki, grafikdagi barcha tugunlar dastlab ularning bogʻliqligiga qarab tartiblanadi, soʻngra sikllarni hosil qilmasdan ularni ketma-ket oʻqish amalga oshiriladi. Bu jarayon grafikning tuzilishini tahlil qilishni soddalashtiradi va tizimni samarali boshqarishga yordam beradi. Kan algoritmining ishlash tamoyili quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

1. **Kirish tugunlarini aniqlash:** Grafikdagi barcha tugunlar uchun ularning kirish darajasi (indegree) hisoblanadi. Kirish darajasi nolga teng boʻlgan tugunlar oʻzaro bogʻliqlikda boshqa tugunlarga tobe emasligini anglatadi va ular tartibning boshlanish nuqtasi sifatida tanlanadi.
2. **Tugunlarni tartibga kiritish:** Kirish darajasi nolga teng boʻlgan tugunlar grafikdan chiqariladi va ular tartibga qoʻshiladi. Bu jarayon har bir bosqichda yangi tugunlarni qoʻshish va bogʻlanishlarni yangilash orqali davom ettiriladi.
3. **Bogʻlanishlarni yangilash:** Har bir tugun grafikdan chiqarilganda uning bilan bogʻliq qirralar oʻchirilib, qolgan tugunlarning kirish darajalari qayta hisoblanadi. Ushbu bosqich sikllar mavjudligini aniqlash uchun ham muhimdir.
4. **Tartibni yakunlash:** Tugunlarning barchasi grafikdan chiqarilganda, oxirgi natijada ular orasidagi tartib aniqlanadi. Agar grafikda sikllar mavjud boʻlsa, algoritm natijaga erishmasdan toʻxtaydi.

Afzalliklari:

1. **Oddiylik va samaradorlik:** Kan algoritmi grafikdagi bogʻlanishlarni tartibga solish uchun intuitiv va oddiy tamoyillarni qoʻllaydi. Uning ishlash murakkabligi $O(V + E)$ boʻlib, bu yerda V — tugunlar soni, E — qirralar soni.
2. **Siklni aniqlash imkoniyati:** Algoritm sikllarni samarali aniqlash va grafikning strukturaviy yaxlitligini taʼminlashga yordam beradi.
3. **Amaliy qoʻllanilishi:** Algoritm murakkab tizimlarni boshqarish, jarayonlarni rejalashtirish va ishlab chiqarishni optimallashtirishda keng qoʻllaniladi.

Amaliy Qoʻllanilishi

1. **Jadval tuzish va rejalashtirish:** Kan algoritmi ishlab chiqarish va loyihalarni boshqarishda jarayonlarni samarali rejalashtirish uchun ishlatiladi. Misol uchun, ishlab chiqarish liniyasida har bir jarayonning boshlanish va tugash tartibini aniqlash muhim. Kan algoritmi jarayonlar ketma-ketligini tahlil qilish orqali optimal jadvalni yaratadi.

2. **Dasturiy modullarni kompilyatsiya qilish:** Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda modullar orasidagi bog'liqliklarni tartibga solish muhim masalalardan biridir. Kan algoritmi modullarni ketma-ket kompilyatsiya qilishni ta'minlab, jarayonni samarali boshqarishga yordam beradi.

Masala:

Berilgan butun sonlar qatoridan eng uzun ortib boruvchi qatorni toping. Ortib boruvchi qator deganda, keyingi element birinchi elementdan katta bo'lishi kerak.

Masalaning yechimi:

Agar bizda quyidagi sonlar qatori bo'lsa:

[10, 5, 18, 7, 2, 9, 4, 11, 6]

Eng uzun ortib boruvchi qator quyidagi bo'ladi:

[5, 18]

Bu masalani **dinamik dasturlash** (Dynamic Programming) yondoshuvi yordamida yechamiz. Biz har bir element uchun eng uzun ortib boruvchi qatorni hisoblaymiz va oxirgi javobni topamiz.

C# Kod:

```
using System;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    // Funksiya: eng uzun ortib boruvchi qatorni toppish
```

```
    static void FindLongestIncreasingSubsequence(int[] arr)
```

```
    {
```

```
        int n = arr.Length;
```

```
        if (n == 0)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Qator bo'sh");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
    // DP massivini yaratamiz, har bir element uchun eng uzun ortib boruvchi qatorni saqlash
```

```
    int[] dp = new int[n];
```

```
    int[] prev = new int[n];
```

```
    // Har bir element o'zining uzunligini boshlang'ich qiymat sifatida 1 oladi
```

```
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    dp[i] = 1;

    prev[i] = -1;
}
int maxLength = 1; // Eng uzun qatorning uzunligi
int lastIndex = 0; // Eng uzun qator oxirgi elementi
// DP ni hisoblash
for (int i = 1; i < n; i++)
{
    for (int j = 0; j < i; j++)
    {
        if (arr[i] > arr[j] && dp[i] < dp[j] + 1)
        {
            dp[i] = dp[j] + 1;
            prev[i] = j;

        }
    }

    // Agar yangi maksimal uzunlik topilgan bo'lsa

    if (dp[i] > maxLength)
    {
        maxLength = dp[i];
        lastIndex = i;
    }
}
// Natijani chiqarish
Console.WriteLine("Eng uzun ortib boruvchi qator:");
PrintLIS(arr, prev, lastIndex);
Console.WriteLine("Qatorning uzunligi: " + maxLength);
}
// Funksiya: eng uzun ortib boruvchi qatorni qaytarish
static void PrintLIS(int[] arr, int[] prev, int index)
```

```
{  
    if (index == -1)  
return;  
PrintLIS(arr, prev, prev[index]);  
    Console.WriteLine(arr[index] + " ");  
}  
static void Main()  
{  
    int[] arr = { 10, 5, 18, 7, 2, 9, 4, 11, 6 };  
    FindLongestIncreasingSubsequence(arr);  
}  
}
```

Masala taxlili:

1. Bizning asosiy yondoshuvimiz **Dinamik Dasturlash** (Dynamic Programming).
2. $dp[i]$ massivida i indeksidagi element uchun eng uzun ortib boruvchi qator uzunligini saqlaymiz.
3. $prev[i]$ massivida, i indeksidagi elementdan oldingi elementning indeksini saqlaymiz, bu bizga qatorni qayta qurishda yordam beradi.
4. Har bir element uchun, undan oldingi barcha elementlar bilan solishtirib, agar element katta bo'lsa va uni qo'shish mumkin bo'lsa, dp massivini yangilaymiz.
5. Oxirgi qadamda eng uzun qatorni $prev$ massividan chiqarib olamiz.

Natija:

Eng uzun ortib boruvchi qator:

5 18

Qatorning uzunligi: 2

Kan algoritmi graf strukturalarini tartibga solish va jarayonlarni rejalashtirishda samarali vosita sifatida ko'plab sohalarda o'z o'rnini topgan. Uning asosiy tamoyili — grafikdagi bog'liqliklarni aniqlash va ketma-ket tartibga solish orqali murakkab tizimlarni boshqarishdir. Ushbu algoritm rejalashtirish va jarayonlarni optimallashtirishda intuitiv va samarador yondashuvni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karp, R. M. (1991). An introduction to randomized algorithms. Discrete 1. Marcin Jamro. C# Data Structures and Algorithms. Second Edition. Published by Packt Publishing Ltd., in Birmingham, UK. 2024. – 349 p.
2. Дж.Эриксон. Алгоритмы.: – М.: " ДМК Пресс ", 2023. – 528 с.

3. Hemant Jain. Data Structures & Algorithms using Kotlin. Second Edition. in India. 2022. – 572 p.
4. Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. С#. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2021. – 232 с.
5. Mykel J. Kochenderfer. Tim A. Wheeler. Algorithms for Optimization. Published by The MIT Press., in London, England. 2019. – 500 p.
6. Рафгарден Тим. Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных. – СПб.: Питер, 2019. - 256 с.
7. Ахо Альфред В., Ульман Джеффри Д., Хопкрофт Джон Э. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2018. – 400 с.
8. Дж.Хайнеман, Г.Поллис, С.Стэнли. Алгоритмы. Справочник с примерами на C, C++, Java и Python, 2-е изд.: Пер. с англ. — СПб.: ООО "Альфа-книга", 2017. — 432 с.
9. Raxmonjonovich, F. S. (2024). MA'LUMOTLARNI SIQISHDA BITLI ALGORITMLARDAN FOYDALANISH. Modern education and development, 15(5), 320-328.
10. Raxmonjonovich, F. S. (2024). AXBOROTLARNI SHIFRLASHDA MATEMATIK ALGORITMLARDAN FOYDALANISH. Modern education and development, 15(5), 338-344.
11. Raxmonjonovich, F. S. (2024). BIR SHAHARDAN BOSHQASIGA YUK YETKAZIB BERISHDA ENG OPTIMAL VA KAM XARAJAT SARFLANADIGAN YO'LNI TOPISHDA BELLMAN-FORD ALGORITMIDAN FOYDALANISH. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 34(2), 72-78.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2024). KOMPYUTER TARMOQLARI SOHASIDA BITLI ALGORITMLAR. Modern education and development, 15(4), 50-59.
13. Raxmonjonovich, F. S., & Xurshidbek o'g'li, A. O. (2024). FORD-BELMAN ALGORITMI. Modern education and development, 15(4), 60-65.
14. Raxmonjonovich, F. S. (2024). IJTIMOIIY TARMOQLAR TAHLILIDA BFS ALGORITMLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 58(7), 20-26.
15. Raxmonjonovich, F. S. (2024). DINAMIK DASTURLASH VA TARMOQ OQIMIDA FORD-BELMAN ALGORITMIDAN FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 58(7), 13-19.
16. Raxmonjonovich, F. S. (2024). GRAFLARDA FLOYD-WARSHALL ALGORITMINING ANAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 58(7), 6-12.

18. Raxmonjonovich, F. S., & Hamdamjon o'g'li, A. S. (2024). HISOBLASH MATEMATIKASI VA SONLI ANALIZ SOXASIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISHDA MATEMATIK ALGORITMLARNING AHAMIYATI. TADQIQOTLAR. UZ, 51(2), 37-44.
19. Raxmonjonovich, F. S. (2024). ARIFMETIK VA GEOMETRIK PROGRESSIYAGA OID MASALALARNING MATEMATIK ALGORITMLARI YORDAMIDA YECHISH. Лучшие интеллектуальные исследования, 34(1), 142-152.
20. Raxmonjonovich, F. S. (2024). XOFMAN KODLASH TIZIMI: AVIATSIYA VA PARVOZ MA'LUMOTLARINI SIQISHNING INNOVATSION YONDASHUVI. Лучшие интеллектуальные исследования, 34(1), 153-160.
21. Raxmonjonovich, F. S., & Botirali o'g'li, T. M. (2024). KAN ALGORITMINI GRAFLARDA QO'LLANILISHI. TADQIQOTLAR. UZ, 51(2), 27-36.
22. Raxmonjonovich, F. S. (2024). ROBOTOTEXNIKA SOHASIDA GEOMETRIK ALGORITMLARNING O'RNI. Лучшие интеллектуальные исследования, 34(1), 134-141.
23. Raxmonjonovich, F. S. (2024). MINIMAL BOG'LANISH DARAXTINI TOPISHDA PRIM ALGORITMIDAN FOYDALANISH. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(3), 436-443.
24. Raxmonjonovich, F. S., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). C# VA NET FRAMEWORK ORQALI ZAMONAVIY VA XAVFSIZ TARMOQ DASTURLARINI ISHLAB CHIQISH. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 5(2), 351-356.
25. Raxmonjonovich, F. S., & Azizjon o'g'li, N. A. (2024). WORKING WITH DATE AND TIME IN MODERN PROGRAMMING LANGUAGES. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 5(2), 296-300.